

“NURALI VA SEMURG”, “KELINOY YOKI NORGULOY” VA “JORXUN MASTON” DOSTONLARI MATNIDAGI TURKIY (O‘Z) QATLAMGA MANSUB ANTOPONIMLAR TADQIQI

Abatov Doston Ro‘zimurod o‘g‘li

Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi,
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

e-mail: dostonabatov1997@gmail.com

Tel: (97) 283-05-17

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14777746>

Atoqli otlarning lug‘aviy qatlamlarini tadqiq qilish borasida tilshunoslarimiz bir qator ilmiy ishlarni amalga oshirganlar. Bu borada professor E.Begmatov amalga oshirgan ishlar, ayniqsa, tahsinga sazovor. Olimning o‘zbek tili antroponimikasiga bag‘ishlangan monografiyasida bu xususda izchil ma‘lumotlar berilgan. Olim quyidagilarni yozadi: “... lug‘aviy qatlam tushunchasi antroponimiya uchun ham xosdir. Chunki bir tildan ikkinchi tilga ismlar o‘zlashishi, unda ma‘lum antroponimik guruhlarni yuzaga keltirishi ismlar uchun ham o‘rinlidir. Masalan, turkiy tillar genetik jihatdan, lug‘aviy asosiga ko‘ra turkiy bo‘lgan so‘zlar qadimdan mavjuddir. Keyinchalik turkiy tillarga mo‘g‘ulcha, fors-tojikcha, arabcha ismlar o‘zlashgan...”¹. Olimning bu e‘tirofi antroponimikaga bag‘ishlangan deyarli barcha ishlarda o‘z aksini topgan. Biz ham olimlarimiz tadqiqotlariga tayangan holda “Oyparcha”, “Nurali va Semurg”, “Kelino yoki Norguloy”, “Oychinor”, “Jorxun maston” dostonlaridagi antroponimlarni shu asosda tahlilga tortishga harakat qilamiz.

Ushbu tahlilga jalb etilgan dostonlar tilida qo‘llangan onomastik birliklar tadqiqotimiz oldida turgan asosiy masalalardan biri sanaladi.

Ma‘lumki, xalq dostonlari tilida epik qahramonlar nomlari keng qo‘llangan bo‘lib, ularni geneologik xususiyatiga ko‘ra ma‘lum bir lug‘aviy guruhlarga birlashtirib tahlil etish maqsadga muvofiq sanaladi. Bu sohada bajarilgan ishlarda epik qahramon nomlari qaysi tilga mansubligiga qarab, o‘z qatlamga va o‘zlashgan qatlamga oid antroponimlarga ajratib o‘rganish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, xalq dostonlari tilida afsonaviy qahramonlar ham ko‘p uchraydi. Ularni voqelikka munosabatga ko‘ra alohida guruhga ajratib o‘rganish yo‘lga qo‘yilgan. Tilshunoslar qo‘llagan mazkur tadqiqot usullarini tanlagan holda Qashqadaryo xalq dostonlarida uchraydigan antroponimlar quyidagi ikki asosiy guruhga ajratib, tahlilga tortildi:

- 1) epik qahramon nomlarining qaysi tilga oidligiga ko‘ra guruhlari;

2) epik qahramon nomlarining voqelikka munosabatiga ko'ra guruhlari.

Epik qahramon nomlarini qaysi tilga mansubligiga ko'ra turkiy (o'zbek), arab, fors va boshqa tillardan o'zlashgan nomlar sifatida guruhlariga ajratib o'rganish mumkin.

Turkiy tilga oid nomlarga qadimdan turkiy xalqlar tilida iste'molda bo'lgan antroponimlar kiradi. Shuningdek, ushbu guruhga arab yoki fors-tojikcha asosga so'z (affiksoid) qo'shish orqali yasalgan nomlar ham mansubdir. Demak, turkiy tilga oid kishi nomlarini sof turkiy, arabcha asosga so'z qo'shish orqali yasalgan turkiy nomlar, fors-tojikcha asosga so'z qo'shish orqali yasalgan turkiycha nomlar singari kichik guruhlariga ajratish mumkin.

Biz tahlilga jalb etgan dostonlar tilida bir qator onomastik birliklar qo'llangan bo'lib, ulardan o'z qatlamga mansub nomlarni quyidagicha guruhlariga ajratib tahlil qilish mumkin:

1. Antroponimlar guruhi.
2. Toponimlar guruhi.
3. Boshqa tur onomastik birliklar guruhi.

Qashqadaryo xalq dostonlari tilida qo'llangan antroponimlar asarning asosiy g'oyasini ochishda muhim vosita hisoblanadi. Dostonlardagi tarixiy shaxslar va ularning nomlari asarning badiiy qiymatini ta'minlaydigan ishonchli, real antroponimik birliklar hisoblanadi, ammo dostonlar matnida real antroponimik birliklar bilan bir qatorda noreal, ya'ni to'qima nomlar ham faol qo'llangan bo'lib, yurtimizning eng qadimiy taraqqiyot davrlaridan boshlab hozirgi vaqtga qadar bo'lgan voqelikni gavdalantirishda tarixiy shaxs nomlar ham, noreal to'qima shaxs nomlari ham muhim ahamiyat kasb etgan.

Qashqadaryo xalq dostonlari matnida turkiy tillarga mansub nomlar dostonlar matnida salmoqli o'rin egallaydi. Masalan, Ergash (KN), Jopsoq (NS), Oypari (KN), Xonimoy (KN), Bibigul (KN), Go'ro'g'li (NS // JM), Oysuluv // Suluv (KN), Oy Barchin // Barchin (KN), Ermat (KN), Bo'ritosh (KN), Alpomish (KN), Oyparcha (O), Chambar (O), Malla (O), Bekmirzo (O), Kichkintoy (O), Qag'ajon (O), Avaz // Avazxon (NS // JM), Uzumko'z (NS // JM), Qoraxon (NS), O'tan (NS), Jong'il (NS), Ko'nak (NS), Ko'char (NS // O), Mengtosh (NS), Qubbonoy (NS), Uldan (NS), Gali (NS), To'qson (O), Yomon (O), To'lak (JM) kabi nomlar shu qatlamga kiradi.

Biz qashqadaryolik baxshilar kuylagan dostonlar tarkibida o'zbek tilida mavjud bo'lgan antroponimlarning ayrimlari haqida so'z yuritamiz.

ERGASH [o'z.] – ota-onasiga yoki aka-opalariga ergashib, esh bo'lib yursin voxud kokilli bola. “Kelinoy yoki Norguloy” dostonida So'ltoqqa sheriklik qilgan

sinchi cho'pon nomi sifatida tilga olingan. Bu so'zni So'ltoqqa aytib, oqsoqollar gapni ma'qullashib, "Mol o'zingizniki bo'lsa, mayli borayin", – deb So'ltoq ham gapga ko'nib, bugun dam olib, mehmonxonada yotib, erta tong otib, jo'namoqqa hozirlanib, yo'lni biladi, mol taniydi deb, Ergashni qabatiga hamroh qilib, bahor chiqayotgan vaqti, ikkalasi ikki otni minib, qo'lga irg'iydan tayoq olib, oqsoqollardan duo olib, fohiani betga tortib, So'ltoq bir so'z deb turibdi (KN-12).

OYPARCHA [o'z.-f.] – oying bo'lagi (parchasi)dek go'zal qiz yoki oyparcha (mato turi)dek chiroyli, muloyim qiz. Shu nomdagi xalq dostonining yetakchi qahramoni. Shoniyoz podshoning sovchilari qarshisiga chiqib o'zi uchun qalin talab qilgan va va'dasiga vafo qilib, ko'plab erkaklarni lol qoldirgan qiz. Bu nom sadoqat va vafo timsoli sifatida yozma adabiyotga, jumladan, she'riyatga ham ko'chgan. Ot chopilar daladan, Daryo toshar jaladan, Ipakni tengsimaydi, Ro'molning guli loladan, Chiqaverdi Oyparcha, Kungurali qal'adan (O-215).

UZUMKO'Z [o'z.] – ko'zlari uzumdek chiroyli qiz. "Nurali va Semurg", "Jorxun maston" dostonlaridagi asosiy qahramonlardan birining nomi. Har ikkala dostonida Go'ro'g'lining kelini, ya'ni Avazxonning rafiqasi, Nurali va Gulnorning onasi sifatida tasvirlangan. Bu nom "Go'ro'g'li" turkumidagi dostonlarning Xorazm variantida deyarli uchramagan. Avazxon Qoraxonning qizi Uzumko'zni olib, undan ikki farzandli bo'ldi (NS-5).

TO'QSON [o'z.] – qishning uchta oyi (yanvar, fevral, dekabr)dan birida tug'ilgan bola yoki otasi to'qsonga kirganda tug'ilgan bola yoxud sog' ulg'ayib to'qsonga kirsin. "Oyparcha" dostonida Oyparchaning farzandlarini qutqarib qolgan chol. Umuman olganda, doston voqealari rivojidadagi yetakchi obrazlardan biri. To'qson boboga kampirning zardasi o'tgan edi, shu kechasi bilan Zangardan chiqib ketgan ekan (O-234).

ULDAN [o'z.] – o'g'ildan, ushbu oydek suluv qizdan keyingisi o'g'il bo'lsin. "Nurali va Semurg" dostonida chopar vazifasini bajargan obrazlardan biri. Uldan bilan Guldan cho'rini tutdi, Nuraliga bir xat bitdi. Ikki cho'ri peshindan o'tganda Zarchamanga o'tdi (NS-6).

BO'RITOSH [o'z.] – bo'ri jag'i (terisi)dan o'tkazilgan va toshdek mustahkam bola. Bu nom Qodir baxshining "Kelinoy yoki Norguloy" dostoni matnida uchraydi. "Onamning oti Bibigul, otamning oti Bo'ritosh ekan, lekin urug'imni bilmayman", – dedi So'ltoq (KN-55).

KO'CHAR [o'z.] – ko'chib yuruvchi, ko'chmanchi. Ushbu antroponim Umir shoir Safarovning "Oyparcha" dostonida uchraydi. Ikki mergan podshodan

buyruq olib yo'lga ravona bo'ldi. Kechga Ko'char oqsoqolning qishlog'iga yetdi (O-249).

OYDIN [o'z.] – oydin kechada tug'ilgan bola yoki hayoti oydin, ravshan, nurli bo'lsin. Shunda shu ovuldagi Xudoyberdi boyning kampiri Oydin momo oldinga chiqib: “Bolam Norguljon, oyog'ingga ko'gan qo'ydim, qo'zing ko'ganga sig'masin; baxmal to'shatdim, uying mehmondan arimasin; belingga qo'ldov bog'ladim, farzandlaring serob bo'lsin; bo'sag'angga butun non qo'ydim, rizqing mo'l bo'lsin, o'ng kistangga oyna soldim, qalbing oynaday beg'ubor bo'lsin”, – deb boshladi (KN-96).

